

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Ширинбоева Дилора дочь Дилмурода
Самаркандский институт экономики и сервиса, ассистент кафедры
инвестиций и инноваций

Абстрактный: В статье показано развитие сферы бытовых услуг как важный фактор повышения устойчивости предприятий сферы услуг, эффективности их хозяйственной деятельности, научно-методические, практические предложения и рекомендации по удовлетворению спроса на качество расширения. современные виды предоставляемых услуг.

Ключевые слова: Бытовой сервис, социальные стандарты, развитие промышленности, качество жизни, рабочие места, рынок услуг, потребление и услуги, цифровой сервис, инновационное развитие.

Одним из основных направлений экономических реформ, реализуемых в условиях инновационного развития экономики, является развитие сферы услуг, которая считается составной частью национальной экономики, и повышение качества жизни населения на основе на максимальное удовлетворение спроса на бытовые услуги. Именно поэтому важно и дальше развивать сферу бытовых услуг в нашей республике. Сегодня эти услуги повышают внутренний спрос на многие виды производимой продукции и играют важную роль в поддержании баланса на потребительском рынке. Бытовые услуги занимают уникальное место в сфере услуг. Этот сектор в основном развивается за счет частного предпринимательства.

Его важность объясняется, прежде всего, повышением благосостояния населения в обмен на создание новых мест занятости, наполнением рынка услуг за счет увеличения видов услуг, удовлетворением спроса населения на современные бытовые услуги. услуги. Для реализации таких мер необходимо совершенствовать методы организации труда на предприятиях бытового обслуживания и добиваться эффективности.

Деятельность по оказанию бытовых услуг представляет собой многогранный процесс. Этот процесс обеспечивается эффективным управлением сотрудниками и ресурсами компании, соблюдением стандартов обслуживания, соответствием предоставляемых услуг требованиям потребителей. Это требует совершенствования механизмов научной организации труда и повышения эффективности использования ресурсов на

предприятиях бытового обслуживания. Сегодня сфера услуг становится более экономически эффективной, чем производство, поскольку предприятия сферы услуг имеют более быстрый оборот финансовых ресурсов и требуют меньше капитала для начала первоначальной деятельности.

Экономисты и эксперты по развитию сферы бытовых услуг населению высказали свои мысли и мнения в своих исследованиях. Ими были показаны «домашнее служение» и более совершенные основы этого понятия согласно существовавшим в то время условиям. К бытовым услугам, по М. Т. Розе и М. Б. Россинскому, относятся «услуги, в той или иной степени заменяющие или сокращающие домашний труд».

В.В.Юхименко определяет бытовые услуги как потребительскую стоимость различных производственных и непроизводственных форм труда или движения, направленную на удовлетворение потребностей человека, связанных с бытовой жизнью.

Новые экономические отношения, складывающиеся на основе реализуемых в нашей республике экономических реформ, создают благоприятные возможности для развития сферы бытовых услуг, развития деятельности предприятий бытового обслуживания, пригодных для инновационной экономики, повышения их конкурентоспособности на национальном и международном уровне. рынки и качество услуг способствуют экономическому росту в этом секторе, что является важным фактором достижения успеха.

В сфере услуг особое значение имеют бытовые услуги, причем этот сектор развивается преимущественно за счет предпринимательства, основанного на частнособственнических отношениях. Ее значение заключается, прежде всего, в повышении уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест в сфере, развитии рынка бытовых услуг нашей республики за счет увеличения видов современных бытовых услуг, а взамен по определенным доходам он формирует доходы государственного бюджета с налоговыми платежами. Важно исследовать факторы и условия развития сферы бытовых услуг и выявить существующие проблемы в отрасли.

Стоит отметить, что бытовые услуги не только удовлетворяют потребности, но и создают возможность экономить свободное время людей, ориентируясь на формирование потребностей населения. На современном этапе развития рыночных отношений в нашей стране масштабное развитие малых предприятий в сфере бытовых услуг приводит к развитию предпринимательства, увеличению дополнительных доходов населения,

увеличению занятости и численности рабочих мест, а также предоставление нестандартной занятости в дополнение к основной работе создает возможность.

В задачи нормативных методов регулирования хозяйственно-бытовой деятельности входит разработка социальной политики. Во многих научных работах обоснована необходимость их производства и внедрения на региональном уровне. Это означает, что недостаточное развитие социальных сетей на региональном уровне является препятствием для дальнейшего развития отрасли.

В условиях либерализации экономики внедрение стандарта бытового обслуживания населения усложняется. Кроме того, выражение этого показателя в форме корректировки стоимости ограничивает возможность получения реальной статистической информации. Поэтому необходимо учитывать состояние развития частных процессов при внедрении социальных сетей в сфере бытовых услуг. Частные процессы — это требования рыночной ситуации, изменения экономической сущности, расслоения социальных слоев населения, инфляционных процессов, конкурентной среды, низкой покупательной способности населения, высоких налоговых платежей.

Список использованной литературы

1. Вестник Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 2022 год.
2. Свириденко Ю.П. Сферный стиль: проблемы и перспективы развития. - М.: Изд «Кандир», 2001. - С. 5.
3. Артикова С. И., Абдурахманов С. А. О. Г. Л., Абдурахманов С. А. О. Г. Л. Экономическое значение развития сферы бытовых услуг // Наука и образование. - 2022. - Т. 3. - нет. 11. - С. 1182-1189.
4. Бахромовна С. К. Направления совершенствования нормативно-правовой базы развития сферы туризма в Узбекистане // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. - 2022. - Т. 2. - нет. 1.1 Экономические науки.